

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO

Maqsuda Murodova Maxsudovna

Buxoro davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi
maqsuda2025@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada integrativ yondashuv, uning nazariy asoslari, fanlarni o'qitishdagi roli va ahamiyati, fanlarni o'qitish jarayonda integrasiya va integrativ jarayonlarni tashkil etish haqida muhim ma'lumotlar keltirilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ta'lim-tarbiya olishi masalasi yuksak darajasidagi dolzarb masala ekanligiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: matematika, boshlang'ich bilimlar, tasavvur, faoliyat, ta'lim jarayoni, tarbiya jarayonlari, faoliyat, bilim, ko'nikma, malaka.

Annotation: This article presents important information about the integrative approach, its theoretical foundations, its role and importance in science education, integration and organization of integrative processes in the process of science education. Particular attention was paid to the fact that the issue of primary school students' education is a highly topical issue.

Key words: mathematics, basic knowledge, imagination, activity, educational process, educational processes, activity, knowledge, skills, competence.

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha jabhalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, umumta'lim maktablarida ham tub o'zgarishlar amalga oshirilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarning ta'lim-tarbiya olishi masalasi yuksak darajasidagi dolzarb masalaga aylandi. Bu borada Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan farmon va qarorlar dasturul amal bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Maktab ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"[5]gi farmonida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, PF-134-sonli, "2022-2026-yillarda Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"[9]gi farmonida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining F-22-sonli "Maktab ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"[8]gi farmoyishlarida ta'lim tizimini sifat va mahsuldorligini oshirishga alohida ahamiyat berilganligini ko'rishimiz mumkin.

Maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, pedagog kasbi nufuzini va pedagoglarning ilmiy salohiyatini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan innovatsion modellarini yaratish, shuningdek, "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"[7]gi bandlarida ham ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari o'quvchilarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish, ularning tug'ma layoqati, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash nazarda tutilgan.

O'zbekiston, Respublikasi Prezidentining PF-134-sonli "2022-2026-yillarda Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"[5]gi farmoni jihatdan sinalgan ilg'or tajribalar mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan innovatsion darsliklarni amaliyotga kiritish, ishlab chiqilgan o'quv dasturini to'laqonli joriy etish, jamiyatda pedagog kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish, mehnatini munosib rag'batlantirish, pedagoglarning o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishdagi ma'suliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish, umumta'lim muassasalari uchun mutaxasislarni shakllantirish, faol rahbarlar va namunali pedagog mezonlarini yaratish hamda shular orqali rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini qadrlab borish, ma'naviy ishlarni tizimli tashkil etish, uzluksiz tarzda natijalarni tahlil qilish, baholash va bashoratlash mexanizmlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Jumladan, o'quvchi-yoshlarning bilim olishida ota-onaning mavqeyini ko'tarish, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasblarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarning fanlarni o'rganishda integratsiyasini kuchaytirish hamda inklyuziv ta'lim jarayonlarini jadallashtirish, umumta'lim maktablarida barcha ma'lumot almashinuvi jarayonlarini maktab ta'limi tizimini boshqarishning yagona dasturiy majmuasi orqali amalga oshirilish, elektron davlat xizmatlari ko'lamini kengaytirish, umumta'lim muassasalarining navbatlilik koeffitsiyentini optimal darajaga yetkazish, innovatsion modellar bo'yicha maktablarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash hamda zarur jihozlar bilan ta'minlash kabi dolzarb vazifalar belgilangan bir davrda boshlang'ish sinflardagi fanlarni integratsiya asosida tashkil etish masalasi ham nazarda tutilganligini mavzumizning dolzarb ekanligini va mavzu doirasida ilmiy izlanish olib borishni taqozo etadi.

Bugungi kunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining integrasiya asosida matematik tasavvurlarini rivojlantirish masalasi O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning ko‘plab mamlakati qatoriga kirishiga erishishi, ta‘lim mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek yetuk mutaxassislarni tarbiyalash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o‘rgatish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga yakka holda bosqichma-bosqich amalga oshirish, maktab ta‘limi sohasiga ilg‘or texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish, maktab ta‘limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va budjetdan mablag‘lari bilan ta‘minlashning mahsuldorligini oshirish, o‘quvchilarni tarbiyalash va ularning bandligini ta‘minlashda maktabdan tashqari ta‘limning innovatsion usullari va yo‘nalishlarini joriy etish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish hisobiga davlat ta‘lim tizimida raqobat muhitini kengaytirish, o‘quvchilar ta‘lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga olgan beshta tashabbusni amaliyotga tatbiq etish, maktab ta‘limi tizimida faoliyat ko‘rsatishning jozibadorligini oshirish maqsadida umumta‘lim muassasalari xodimlarining mehnatiga haq to‘lash, moddiy rag‘batlantirish va ijtimoiy himoya qilish darajasini bosqichma-bosqich oshirib borish masalalarini pedagogik muammo sifatida ilmiy o‘rganish va tadqiq etishni talab etadi.

Atrof-muhitga jiddiy munosabatlar poydevori boshlang‘ich sintlarda o‘rgatiladi. Shuning uchun iqtisodiy ta‘limning natijasi maktab ta‘limning birinchi bosqichiga bog‘liq. Yangi pedagogik va psixologik tadqiqotlar kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarining bilish faoliyatlari cheklanganligi haqida ilgarigi tushunchalarni ko‘rib chiqishga imkon beradi. Bu boshlang‘ich iqtisodiy ta‘limning barcha tarkibiy qismlarini o‘zgartirish va yangilashga asos yaratadi [8; 6 -b].

Jumladan, mavzumiz tarixiga nazar tashlar ekanimiz, mamlakatimizda ham asrlar davomida ilm-fan rivojiga e‘tibor yuksak daraja ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, Movorounnahrda IX-XII asrlar Renesans davri bo‘lib, davrning o‘ziga xos xususiyati buyuk qomusiy olimlar yetishib chiqqanligi nafaqat ilm-fanning balki matematika tasavvurlarning ham rivojlanishiga xizmat qilgan.

IX-XII asrlarda yashagan yurtdoshlarimizlarimiz Muhammad ibn Muso-al Xorazmiy, Jamshid G‘iyosiddin al-Koshiy, Ulug‘bek asarlarida arifmetikaning rivojlanishi haqida dastlabki ma‘lumotlar Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql-idrok bilan ma‘naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o‘zida mujassam etgan buyuk arboblardan yetishib chiqqan. Muhammad ibn Muso al-

Xorazmiy, Umar Xayyom, Nasriddin Tusiy, Jamshid G'iyosiddin al-Koshiy, Ulug'bek va boshqa ko'plab buyuk ajdodlarimiz o'z asarlarida arifmetikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdilar, xalqimizning milliy iftixori bo'lib qoladilar. Ularning nomlari, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan hissalar bilan ahamiyalidir.

Keyingi yillarda yurtimizda ham integrasiya asosida darslarni tashkil etish muammolari yuzasidan R. Safarova, A. Musurmonov, P. Musayev, A. Ch. Choriyev, A. A. Salomov, B. Abdullayeva kabi o'zbek olimlari ham ilmiy-tadqiqotlar olib borganlar. Shuningdek, boshqa tadqiqot ishlarida fanlararo aloqadorlikning turli yo'nalishlari va tamoyillari, ularning o'quv jarayonida muayyan fanlarni o'zlashtirishda qo'llanilishi, o'quv fanlararo aloqadorlik asosida tanlangan ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar ilmiy-amaliy jihatdan yoritib berilgan. Jumladan, V. N. Fedorova o'z tadqiqotlarida fanlararo aloqadorlikning o'quv jarayoni mahsulдорligini oshirishning didaktik imkoniyatlarini ko'rsatib, o'quv fanlararo aloqadorlik tabiiy fanlar bilan atrof-muhit hodisalarini o'zaro aloqadorlikda va izchillikda ifodalashning didaktik sharti sifatida namoyon bo'lishi, tarkib toptirishning pedagogik, psixologik, metodik jihatlari tahlil qilgan.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarda integratsiya asosida matematik bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish asosida boshqa fanlar bilan aloqadorligini tadqiqotchi olimlar turli yo'nalishlarda tahlil qilganlar. boshlang'ich sinf o'quvchilarini yosh xususiyatlariga javob beradigan va dars talablariga mos keladigan maqsadni aniqlash bunday yangilanishning asosiy masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi –T. : 2023-y 1 may
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. –T. : O'zbekiston, 2020 yil, 23 sentyabr.
3. Mirziyoyev SH. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 592 b.
4. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. —Toshkent: "O'qituvchi" 1992. -200 bet.
5. Ahmedov M. , Abduraxmonova N. , Jumayev M. Matematika. 1-sinf uchun darslik. Toshkent: Turon-iqbol. – 2012. 160 b.
6. Axmetjanov M. M, Tosheva G. Dj "Innovatsion pedagogning o'quv va metodik faoliyati" Durdon Buxoro 2020 –y. 324- bet.

7. Mirziyoyev SH. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.
8. Мусурмонов А. Дидактические основы межпредметных связей математики и трудового обучения в общеобразовательной школе. //Дисс. . . канд. пед. наук. Ташкент: 1988, 149 стр.
9. Murodova M. M “Boshlang‘ich sinflarda integrasiyalashgan ta‘lim asosida darslarni tashkil etishning roli va ahamiyati” PEDAGOGS jurnali. 5 Tom №. 1. С. 243-248
10. Murodova M. M “Bo‘lajak boshlang‘ish sinf o‘qituvchilari faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlik” //Scientific progress// – 2022. – Т. 3. –№. 1
11. Ortiqov O. R. Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar jarayonida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish texnologiyalari (oliy ta‘lim mussasalari misolida) //экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – с. 1130-1135.
12. Ortiqov O. R. O‘qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 42-47.